

Hacia una política penitenciaria autoritaria: reformas normativas regresivas en el Servicio Penitenciario Federal

Towards an authoritarian prison policy: regressive regulatory reforms in the Federal Prison Service

Marta **Monclús Masó**¹

Resumen

El texto examina las reformas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la ejecución de las penas privativas de libertad implementadas en Argentina durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad. Sostiene que se trata de reformas regresivas impulsadas mediante instrumentos infra-legales —decretos presidenciales y resoluciones administrativas— sin debate legislativo en el Congreso. Antes de analizar estas medidas, el trabajo revisa la evolución del encarcelamiento en los últimos catorce años y destaca como antecedente clave la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660 realizada en 2017. Finalmente, el texto plantea la hipótesis de una reconfiguración autoritaria de la política penitenciaria federal, inscripta en una política criminal marcada por el populismo punitivo y por enfoques de la Nueva Derecha.

Abstract

This text examines several reforms of the Federal Penitentiary Service (SPF) and of the execution of custodial sentences at the federal level in Argentina during the first two years of the government of Javier Milei, following his inauguration on December 10, 2023, with Patricia Bullrich serving as Minister of Security. The reforms are characterized as regressive measures implemented through infra-legal instruments—namely presidential decrees and administrative resolutions issued by the Ministry of Security and the National Directorate of the Federal Penitentiary Service—without the introduction of legislative initiatives that would allow for parliamentary debate in the National Congress. Before addressing these reforms, the text reviews the evolution of incarceration over the last fourteen years and highlights the 2017 reform of the National Law on the Execution of Sentences (Law 24.660) as a key turning point. Finally, the article raises the question of an authoritarian reconfiguration of federal penitentiary policy within the broader framework of a criminal policy marked by penal populism and by the most reactionary strand of New Right criminology.

¹ Universidad Nacional de José C. Paz
<https://orcid.org/0000-0003-0329-8538>
marta.monclus.maso@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.18905616

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: Monclús Masó, M. (2025) "Hacia una política penitenciaria autoritaria: reformas normativas regresivas en el Servicio Penitenciario Federal", *Cuestiones Criminales*, 8 (15): 104-128.

Recibido: 1/10/25
Aceptado: 13/12/25

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: encarcelamiento, punitivismo, autoritarismo
KEYWORDS: incarceration, punitivism, authoritarianism

1. Evolución del encarcelamiento y reforma de la Ley Nacional de Ejecución Penal

Según las últimas estadísticas penitenciarias disponibles¹, a diciembre de 2024 había un total de 120.700 personas presas en el conjunto de las 342 cárceles de la Argentina y 12.885 personas más detenidas en dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad, lo que suma 133.585 personas presas en Argentina y supone una tasa de encarcelamiento por 100.000 habitantes de 284.

En los últimos 14 años y atravesando 4 gobiernos distintos se ha duplicado la cantidad de personas privadas de libertad en las cárceles de Argentina. Si bien la curva no ha parado de crecer, con la excepción del primer año de la pandemia, se observan diferencias en las tasas de incremento. En el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) el aumento fue del 19,6% (promedio anual: 4,9%), en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se registró un incremento de 38,4% (promedio anual: 9,6%), en el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) el aumento fue de 11,3% (promedio anual: 2,8%) y en el primer año de Javier Milei (2024) la población presa se incrementó en un 7,8%.

Fuente: elaboración propia en base a SNEEP 2011-2024

¹ Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, *Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena* (en adelante SNEEP o estadísticas oficiales). La Argentina no dispone de información en tiempo real sobre la cantidad total de personas privadas de libertad, sino únicamente de un censo realizado al 31 de diciembre de cada año que se publica con aproximadamente un año de demora.

* El SNEEP empezó a informar datos de personas presas en comisarías a partir de 2012. Para los primeros años los datos no siempre fueron completos.

En julio de 2025 se cumplieron 8 años de la reforma de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660 mediante Ley 27.375, de julio de 2017. La reforma consistió esencialmente en una severa restricción de los egresos anticipados como la libertad condicional, la libertad asistida, las salidas transitorias y la semilibertad, mediante la ampliación de la lista de delitos incluidos en el art. 56 bis de la Ley de Ejecución Penal y del art. 14 del Código Penal, incluyendo todos los homicidios agravados, los robos con arma, los delitos contra la integridad sexual, todos los delitos vinculados con drogas sin distinción de escala de gravedad, entre otros. En los hechos, la reforma de 2017 comportó la destrucción del sistema de progresividad de la pena (Alderete, 2017; Cané y Monclús, 2022; Gual, 2017).

Esta reforma, que supone en muchos casos el cumplimiento íntegro de las penas sin posibilidad de egresos anticipados, ha provocado un fuerte aumento del encarcelamiento. Además del efecto de impedir la libertad condicional de buena parte de las personas condenadas, que debiera observarse a partir de los años 2020 o 2021 para los delitos de menor gravedad², la modificación legislativa tuvo un impacto inmediato en las prácticas de los operadores de la justicia penal. Recordemos que la presentación del proyecto de ley y su discusión parlamentaria estuvieron acompañadas de discursos mediáticos y de dirigentes políticos que bregaban por una mayor severidad penal, así como de escraches contra algunos jueces garantistas que eran acusados de promover “la puerta giratoria” (Cané y Monclús, 2022). Si bien resulta complejo medir el impacto en el aumento del encarcelamiento, es factible asumir que esta construcción discursiva y mediática promovió que las fuerzas de seguridad policiales aumentasen su actividad de persecución de algunos delitos, que los jueces dictasen más resoluciones de encarcelamiento y que las agencias penitenciarias evitasen promover egresos anticipados mediante sus informes y la aplicación de la progresividad penitenciaria, incidiendo así también en las decisiones judiciales denegatorias de libertades condicionales.

El Servicio Penitenciario Federal es el ámbito donde más directamente puede observarse el efecto de la reforma de la Ley de ejecución penal nacional, y donde

² La reforma es aplicable a las personas que hayan cometido un delito luego del 28 de julio de 2017, en aplicación del principio de irretroactividad de las leyes penales desfavorables, por lo que el impacto directo de esta modificación de la Ley de Ejecución Penal ya puede empezar a evaluarse, en particular en las jurisdicciones donde se aplica la Ley Nacional 24.660. Ver al respecto PPN, 2022, pág. 253 y ss.

además el gobierno nacional puede tener mayor incidencia en términos de política criminal. Por ello vamos a detenernos en algunas estadísticas que muestran los usos del sistema penal a nivel federal.

Fuente: elaboración propia en base a SNEEP 2011-2024.

Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) hubo un aumento del 6,5% de la población detenida en cárceles federales (promedio anual: 1,6%), en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) el aumento fue del 35% (promedio anual: 8,75%), en el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) se registró una reducción del 22,4% (promedio anual: -5,6%) y en el primer año de Javier Milei (2024) la población presa en cárceles federales se incrementó en un 4,5%.

Se observa en el gráfico que en el año 2020, coincidiendo con la pandemia y con el cambio de gobierno a nivel nacional, se produjo una drástica caída de la curva del encarcelamiento en el SPF y luego una estabilización en los años siguientes, motivada inicialmente por restricciones de ingreso de nuevos detenidos por motivos sanitarios y a partir de junio de 2021 por la fijación de cupo en las cárceles

federales³. No obstante, desde marzo de 2020 hasta la actualidad una cantidad creciente de personas han quedado detenidas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por falta de cupo en el SPF⁴.

Durante el Gobierno de Cambiemos (2015-2019), en el que Patricia Bullrich fue Ministra de Seguridad, se recurrió a una mayor persecución de los delitos de drogas para sostener un discurso punitivista que probablemente había brindado réditos electorales. Téngase en cuenta que la competencia federal en cuanto a tipos penales es bastante restringida, de modo que el delito de tráfico y contrabando de drogas es el que tiene más al alcance el gobierno nacional para traducir sus objetivos de política criminal. Por ello no es casual que el Ministerio de Seguridad declarase una “guerra contra el narcotráfico”, emulando la experiencia de gobiernos de la Nueva Derecha norteamericanos de fines del siglo XX (Tonry, 1995). En los hechos, al igual que había sucedido en los EE.UU., esa “guerra” se tradujo en el encarcelamiento de personas que mayoritariamente integran los últimos eslabones de la cadena de transporte y distribución de drogas, con muy poco impacto en la persecución de las redes y organizaciones de tráfico de drogas y de lavado de activos (Monclús, 2023). En el transcurso del año 2017 –coincidiendo con la reforma de la Ley Nacional de Ejecución Penal- y en los dos años siguientes se incrementó de forma exacerbada la cantidad de personas encarceladas por delitos vinculados con drogas en el SPF, pasando a constituir la principal categoría delictiva en términos de encarcelamiento.

³ Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos N° 517/2021, de 29 de junio de 2021, que aprueba las “Condiciones básicas de habitabilidad de los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal y la “Capacidad de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”.

⁴ A diciembre de 2024 había un total de 2.066 personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Policía de CABA en condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos absolutamente violatorias de la dignidad humana (PPN, 2025: 145 y ss.).

Fuente: elaboración propia en base a SNEEP 2011-2024.

En los dos primeros años del Gobierno peronista de Alberto Fernández (2019-2023) la curva de encarcelamiento por delitos de drogas en el SPF se redujo tan drásticamente como había aumentado en el bienio anterior, para luego mantener una cierta estabilidad. Pese a ello, las personas privadas de libertad por delitos de drogas a diciembre de 2024 constituyen el 39% de las personas alojadas en el SPF y se mantienen como la principal categoría delictiva⁵.

⁵ Por su parte, el poder judicial recientemente ha avalado el régimen de cumplimiento íntegro de condenas instaurado con la reforma de la Ley de Ejecución Penal de mediados de 2017. El 8 de abril de 2025 la Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo plenario (“Tobar Coca, Néstor s/ inaplicabilidad de ley”, Acuerdo N° 7/2025 – Plenario N° 16) en el caso de una persona condenada por un delito de tráfico de drogas en el que se debatía acerca de la inconstitucionalidad del art. 56 bis de la Ley de Ejecución Penal y 14 del Código Penal, en su redacción luego de la reforma de 2017 que incluyó a todos los delitos de drogas sin distinción de escalas ni gravedad en el listado de los tipos penales que impiden el acceso a libertad condicional y otros egresos anticipados. El fallo plenario, por mayoría (con los votos en contra de Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani), convalidó la constitucionalidad de los referidos preceptos que restringen el acceso a egresos anticipados, sosteniendo que no vulneran el régimen de progresividad de la pena ni el principio de igualdad ante la ley. Con este Plenario la Cámara de Casación Federal buscó poner fin a alguna jurisprudencia que venía declarando la inconstitucionalidad de estas limitaciones. De este modo, el máximo tribunal penal del país avala la doctrina del cumplimiento íntegro de las penas e impide en estos casos el acceso a la libertad condicional para las personas condenadas por delitos de drogas – que como hemos visto constituyen una parte muy significativa de las personas presas en la órbita federal-, a la vez que se desentiende por completo de los efectos que la reforma ha tenido en cuanto al aumento de la curva del encarcelamiento, la sobrepoblación, el colapso del sistema penitenciario y las detenciones prolongadas en comisarías policiales en condiciones de vida inhumanas.

El gráfico anterior muestra que tras la asunción en diciembre de 2023 de Patricia Bullrich de nuevo en la cartera de seguridad, en su primer año al frente de la misma no se ha producido un incremento de personas detenidas por delitos de drogas en cárceles federales. En este sentido, los datos de 2024 abren algunos interrogantes. No pareciera que la nuevamente Ministra de Seguridad –ahora del gobierno de Milei- esté recurriendo a la misma estrategia de aumento indiscriminado del encarcelamiento por delitos de drogas. En esta nueva gestión se mantiene un discurso de severidad penal y lucha contra el narcotráfico, pero el mismo se ha traducido en la práctica más bien en la pretensión de convertir al SPF en una fuerza de seguridad especializada en la lucha contra la criminalidad organizada. En esa línea puede ser leído también el objetivo de la Ministra de Seguridad de traspasar a la Ciudad de Buenos Aires a las personas detenidas por la justicia nacional por delitos “comunes”, reservando el SPF para el encarcelamiento de personas detenidas por delitos federales.

En esta reconfiguración del SPF, la actual gestión ha recurrido al diseño de políticas penitenciarias restrictivas de derechos mediante normativa infralegal, una vez el SPF ha pasado a la órbita del Ministerio de Seguridad. La restricción de derechos en la reglamentación penitenciaria ha venido de la mano con el abandono de la narrativa resocializadora y de garantía de derechos de las personas privadas de libertad, que es sustituida por un discurso de control del delito y castigo de los victimarios.

Sobre ello nos detendremos en el siguiente apartado.

2. Reformas regresivas infra-legales en la órbita del Servicio Penitenciario Federal

El gobierno de Milei, al menos en sus dos primeros años, se ha caracterizado por carecer de mayorías en el Congreso para lograr la aprobación de leyes, y por un escaso respeto a las formas institucionales y a la jerarquía normativa. En el ámbito de la política penitenciaria, esto se ha traducido en reformas de la ejecución de la pena privativa de libertad y del funcionamiento del SPF aprobadas mediante decretos y normas reglamentarias, algunas de ellas muy cuestionables en términos de su constitucionalidad⁶.

⁶ El principio de legalidad y reserva de ley impide restringir derechos de la ciudadanía mediante normas reglamentarias, y rige especialmente en el subsistema penal (Ferrajoli, 1997).

En este trabajo nos detendremos en algunas reformas en el funcionamiento del SPF realizadas mediante decreto presidencial, resoluciones del Ministerio de Seguridad y de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. Respecto de estas últimas, la revisión de resoluciones aprobadas durante el gobierno de Milei llega a mediados de marzo de 2025, pues a partir de entonces el SPF dejó de publicar en la página web los Boletines Públicos Normativos⁷, impidiendo su conocimiento y vulnerando estándares básicos en materia de transparencia, publicidad de las normas y posibilidad de control de los actos de gobierno.

Ubicación del Servicio Penitenciario Federal dentro del Ministerio de Seguridad

En primer lugar, hay que destacar que tras el cambio de autoridades políticas del gobierno nacional el 10 de diciembre de 2023, el Servicio Penitenciario Federal fue traspasado de la órbita del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, lo que fue indicativo desde el inicio de la impronta que se pretendía dar a la gestión del sistema penitenciario, mucho más centrada en la seguridad que en la reinserción social y garantía de derechos.

El cambio de rumbo en la política institucional se acompañó con la designación de un nuevo Director Nacional del SPF, integrante de carrera de la fuerza de seguridad. En este punto hay que señalar que el gobierno saliente de Alberto Fernández en el mes de octubre de 2023 designó a un oficial de carrera penitenciaria en la jefatura del SPF, poniendo fin a 16 años de conducción civil del SPF, lo que implica un significativo retroceso en el gobierno político del sistema penitenciario⁸. El 30 de abril de 2024 el gobierno de Milei nombró al Inspector General Fernando Martínez en la Dirección Nacional del SPF para acompañar a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la narrativa que apela a la seguridad y deja de lado el discurso de derechos humanos en la institución penitenciaria federal.

Por otro lado, también relacionado con la estructura institucional del servicio penitenciario, en julio de 2025 el Gobierno Nacional derogó la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 20.416 que había sido aprobada en 1973 por el

⁷ Actualmente en la web (<https://boletines.spf.gob.ar/PublicSPF>) se puede acceder a los BPN aprobados hasta agosto de 2020.

⁸ En junio de 2020 la ex jueza María Laura Garrigós de Rebori fue designada Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del SPF. El cargo de Subsecretaria lo ejerció hasta diciembre de 2023, no así el de interventora del SPF. Desde el inicio del año 2022 quedó vacante la Dirección Nacional del SPF, y estuvo a cargo la subdirectora inspectora General Sonia Álvarez. El 6 de octubre de 2023 el entonces Ministro de Justicia designó como nuevo Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal al Inspector General Juan Eduardo Velarde.

gobierno de facto del general Lanusse, aprobando mediante Decreto⁹ un nuevo Estatuto del SPF.

Hay que señalar que la reforma de la Ley Orgánica del SPF es una deuda pendiente de la democracia argentina, pues el servicio penitenciario está configurado como una fuerza de seguridad con una estructura verticalista y militarizada. Se trata de una estructura corporativa que brinda a sus integrantes “estado penitenciario”, el cual se mantiene fuera del horario laboral, o una vez retirados.

La estructura institucional comporta que en la formación del personal penitenciario y en la carrera penitenciaria, tiene mucho más peso la obediencia y la interiorización de la sumisión a las órdenes superiores que el desarrollo de capacidades vinculadas con la profesionalización. Señala Karina Mouzo que la conformación de un funcionario penitenciario es un proceso que involucra una serie de técnicas disciplinarias sobre el cuerpo para que aprenda a aguantar el encierro, la coerción física y los malos tratos, la arbitrariedad y la injusticia; en suma, consiste en un entrenamiento para la obediencia más que en una serie de saberes y técnicas profesionales (2010: 71-84). De las entrevistas que realizó en su investigación doctoral concluye que “Impugnar un acto de un superior como ilegal es, para estos funcionarios, un oxímoron. Las órdenes pueden violar la ley pero, sin embargo, son legítimas más allá de su contenido. Y esto ocurre incluso cuando los cadetes enuncian el trato de los superiores como una ‘tortura’” (Mouzo, 2010: 82).

El nuevo Estatuto del SPF aprobado por decreto en julio de 2015 no viene a modificar este régimen del personal penitenciario, sino que mantiene la estructura militarizada de la agencia penitenciaria, refuerza su carácter de fuerza de seguridad y no aporta cambios significativos que permitan vislumbrar su profesionalización. Tampoco hay ninguna previsión que implique una mayor orientación de la institución penitenciaria hacia el objetivo de la reinserción social, sino que la seguridad se mantiene y refuerza como el eje central. En función de lo anterior, podemos afirmar que el nuevo Estatuto del SPF no conlleva ningún avance respecto de la norma aprobada hace más de 50 años por un gobierno de facto. Por consiguiente, sigue siendo una deuda pendiente llevar adelante un amplio debate parlamentario sobre la desmilitarización del SPF y la conformación de un servicio penitenciario con una estructura y organización civil y profesionalizada¹⁰.

⁹ Decreto N° 455, de 7 de julio de 2025, disponible en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/328023/20250708>

¹⁰ En esta línea el nuevo Estatuto del SPF es contrario a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU de 2017 y del Subcomité para la Prevención de la Tortura en sus informes posteriores a las evaluaciones de la Argentina, donde señalaron la necesidad de transformar al servicio penitenciario

Creación de un régimen de máxima seguridad para presos/as considerados de “alto riesgo”

Una de las primeras resoluciones de Patricia Bullrich al frente del SPF fue la creación del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el SPF” (SIGPPLAR), mediante Resolución ministerial de 23 de enero de 2024¹¹, con el objetivo de “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales alojados en el SPF”. Luego de esa primera resolución desde el ministerio o desde la Dirección Nacional del SPF se dictaron 4 o 5 normas adicionales dirigidas a regular y restringir las comunicaciones telefónicas, las visitas, las pertenencias personales, entre otras cuestiones.

La resolución de creación del SIGPPLAR señala que la consideración de “alto riesgo” depende de la participación en organizaciones criminales, de las posibilidades de fuga, de ejercer violencia hacia la comunidad, de dirigir actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios, de intimidar o corromper funcionarios penitenciarios o de entorpecer investigaciones judiciales. También dispone que la decisión de incorporar a una persona privada de libertad al sistema es facultad *exclusiva* del SPF y puede ser solicitado por órganos judiciales, por el Ministerio Público Fiscal, otros organismos de investigación judicial y/o criminal o áreas del SPF. El SPF debe poner en conocimiento del juez a cargo de la persona detenida la decisión de incorporación al SIGPPLAR; si el juez no está de acuerdo, el SPF debe realizar una nueva evaluación de riesgo y comunicarla nuevamente al juez. Además, se establece que semestralmente se debe hacer una nueva reevaluación del riesgo. La norma no contempla ningún tipo de procedimiento contradictorio para la toma de esas decisiones.

La atribución al SPF de la facultad *exclusiva* de decidir la incorporación de una persona a este sistema de alto riesgo, limitando la intervención judicial a la función de toma de conocimiento, resulta manifiestamente ilegal, viola la previsión de

en un modelo institucional de naturaleza civil. Ver CAT, Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina, CAT/C/ARG/CO/5-6, 24 de mayo de 2017; SPT, [Informe de la Visita a Argentina 19 al 30 de abril de 2022: recomendaciones y observaciones dirigidas al Estado](#). CAT/OP/ARG/ROSP/1, 19 de diciembre de 2023; SPT, [Informe sobre la Visita a Argentina del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes](#), CAT/OP/ARG/1, 27 de noviembre de 2013.

¹¹ Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, de 23 de enero de 2024, disponible en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/302096/20240125>

control judicial amplio de la ejecución penal de la Ley 24.660 y más en general el esquema constitucional de distribución de poderes. También el derecho de defensa, como lo advierte Valeria Salerno, al no prever la intervención de la persona afectada y su defensa para la incorporación al sistema (2024:132-133). Por ello, ante la puesta en conocimiento de la incorporación de una persona al SIGGPLAR, el órgano judicial de mínima debería correr traslado a la defensa, recabar del SPF toda la información necesaria para decidir y abrir un incidente de ejecución que finalice con una resolución judicial fundada.

El sistema en su aplicación ha significado la creación de un régimen de máxima seguridad caracterizado por el aislamiento y la restricción de derechos sin anclaje legal y con escaso control judicial. La incorporación al sistema conlleva el alojamiento en pabellones específicos con celdas individuales en cárceles de máxima seguridad, sin contacto con el resto de la población penal y con un régimen de aislamiento prolongado.

El régimen de vida de las personas incorporadas al SIGPPLAR en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza fue regulado mediante resolución del SPF de mayo de 2024¹² y establece un régimen de sectorización que consiste en la división de la población de cada pabellón en grupos de entre tres y cinco personas. Cada grupo sale de la celda al espacio común del pabellón cuatro horas diarias, lo que implica un encierro prolongado de 20 horas diarias en celda individual. Solo acceden al campo de deportes una hora a la semana. No salen del pabellón para participar de actividades educativas ni laborales. En el caso de las personas incorporadas al SIGPPLAR en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, el régimen de aislamiento en celda individual es aun más estricto, con una duración de 23 hs diarias (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2025: 305-313).

El sistema también comporta una restricción de las comunicaciones telefónicas¹³ con la familia, que se limitan a 20 minutos por semana, debiendo registrar previamente los números telefónicos, con un máximo de 5 por persona privada de libertad. También se requiere registrar previamente los teléfonos en el caso de los abogados particulares, con un límite de dos números, y se han denunciado

¹² Resolución DN del SPF, 6 de mayo de 2024, “Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) para la conformación de grupos homogéneos – Diagrama de actividades diferenciadas para la gestión de las personas privadas de libertad de alto riesgo alojadas en la Unidad Residencial VI del Complejo Penitenciario Federal I – Ezeiza”, publicada en el BPN n° 839.

¹³ Regulado en el “Protocolo de comunicación telefónica de las personas incorporadas al Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo”, aprobado por Resolución de la DN del SPF, de 23 de abril de 2024 y publicado en el BPN n° 836.

demoras de varios meses que atentan contra el derecho de defensa (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2025: 310).

La regulación de las visitas familiares¹⁴ también es sumamente restrictiva de derechos. Establece que cada persona privada de libertad incorporada al SIGPPLAR puede recibir la visita de hasta dos familiares directos mayores de 16 años cada 15 días, con una duración de 60 minutos y sin contacto personal, por locutorio. Además podrá recibir la visita de sus hijos menores de 16 años también por locutorio, cada 15 días y de una hora de duración. Esta regulación de las visitas comporta una restricción muy fuerte de derechos constitucionales y convencionales efectuada mediante una mera resolución ministerial¹⁵.

Además en julio de 2024¹⁶ se estableció la utilización obligatoria de un uniforme marrón para las personas incorporadas al sistema y una limitación estricta de los elementos de uso diario que se podrán tener dentro de las celdas, todos ellos provistos por el SPF, sin que puedan ser ingresados desde el exterior. El dictado de la resolución comportó un despojo de las personas afectadas, pues el SPF procedió a retirar todas sus pertenencias personales de las celdas.

Según información publicada por la PPN (2025: 305-313) a fin de diciembre de 2024 había más de 100 personas incorporadas al Sistema integral de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal: 92 en el CPF I y 13 en el CPF II.

En conclusión, podemos afirmar que mediante normativa infralegal y sin un adecuado control judicial¹⁷ ni garantía del derecho de defensa se ha creado un

¹⁴ Realizada mediante Resolución Nº 153/25 del Ministerio de Seguridad, de 3 de febrero de 2025, disponible en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/320656/20250205>

¹⁵ Puede considerarse violatorio de la Convención Americana de DDHH y los estándares de protección de la familia que ha establecido la Corte IDH en numerosas sentencias. Además, la imposibilidad de tener visitas de contacto con hijos e hijas menores de edad puede vulnerar la Convención de los Derechos del Niño de la ONU.

¹⁶ Resolución del DN del SPF, de 4 de julio de 2024, que aprueba el “Protocolo para el control de elementos: circuito de autorización, tenencia y cantidades permitidas dentro del Sistema de Gestión Integral de Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo”, publicada en el BPN nº 843.

¹⁷ A instancias de la persona detenida en algún caso excepcional se ha logrado una atenuación al régimen de aislamiento e incomunicación del SIGPPLAR. En julio de 2025 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal núm. 2 de Salta con funciones de ejecución penal, luego de examinar la aplicación del SIGPPLAR a un detenido en particular, resolvió declarar la inconstitucionalidad de la resolución del SPF que establece un aislamiento de 20 horas diarias para los detenidos de alto riesgo alojados en el CPF I de Ezeiza, disponiendo que el SPF deberá garantizar al detenido un mínimo de 8 horas diarias fuera de la celda. Además declaró la inconstitucionalidad de la parte de la resolución de la Ministra de Seguridad que dispone la visita de los familiares directos a través del locutorio, estableciendo que dichas visitas deberán realizarse con contacto físico (Expediente 21234/2019/EP1/ – “ROJAS, Raúl Ricardo s/

sistema penitenciario de máxima seguridad, que conlleva la aplicación de un régimen de aislamiento prolongado, numerosas restricciones a los contactos humanos significativos de las personas privadas de libertad a quienes se les aplica, un despojo y despersonalización mediante la restricción en el acceso a elementos personales y la limitación del derecho a la educación y al trabajo.

Un sistema que recurre a la incapacitación o neutralización de personas calificadas de “alto riesgo” avasallando principios y garantías fundamentales del Estado de Derecho. Se trata de una política penitenciaria que deshumaniza a las personas a quienes se aplica, en línea con la política de la crueldad o una “criminología del otro” (Garland, 2005: 228-231), que emula el régimen aplicado en El Salvador por el Presidente Bukele a quienes son considerados integrantes de pandillas criminales y que en Argentina también ha sido creado en la Provincia de Santa Fe, en ese caso mediante normativa con rango legal¹⁸.

Normativas infra-legales para atender reclamos corporativos del SPF como fuerza de seguridad

Otra de las tempranas resoluciones infra-legales de la Ministra de Seguridad, en este caso extensible a todas las fuerzas de seguridad, es la que instruye a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina y Servicio Penitenciario Federal a brindar patrocinio jurídico institucional a su personal en caso de que sean imputados por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones¹⁹. En aplicación de esa norma, una resolución aprobada por el Director

Inconstitucionalidad”). Pasadas algunas semanas, luego de un recurso del ministerio público fiscal y del SPF, el juez revisor revocó la declaración de inconstitucionalidad, aunque dispuso algunos ajustes en la situación del detenido, como la autorización para mantener visitas de contacto con sus seres queridos y la flexibilización de horarios (<https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/salta-ratifican-la-constitucionalidad-plena-del-regimen-carcelario-para-presos-de-alto-riesgo/>).

¹⁸ Ver “Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el marco de la presentación del Séptimo informe periódico de la Argentina ante el Comité contra la Tortura”, informe presentado por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFaD), ANDHES (Tucumán y Jujuy), la red de organizaciones Abrir la Prisión (Santa Fe), Red por los Derechos Humanos en Contextos de encierro (Córdoba) y Asociación de Penalistas Litigantes Independientes (APLI), Asociación contra la Violencia Institucional (AVI), Xumek (Mendoza), con el apoyo de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), pág. 14-16, disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?Lang=en

¹⁹ Resolución N° 159/24, de 20 de marzo de 2024, de la Ministra de Seguridad, <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/304997/20240321>. Deroga la Resolución de la Ministra de Seguridad del anterior gobierno, Sabina Frederic, que había retirado dicho patrocinio cuando el personal se encuentre acusado judicialmente por graves violaciones a los derechos humanos, en

Nacional del SPF²⁰ dispone la “Asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica institucional en causas judiciales que resulten consecuencia de ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado penitenciario”.

Esta norma restituyó la defensa corporativa prevista en el art. 37 inc. ñ) de la Ley Orgánica del SPF nº 20.416, derogando la resolución del Director Nacional de 2011 Víctor Hortel que había retirado la defensa letrada corporativa a los agentes imputados por hechos de tortura o malos tratos, haciendo prevalecer los tratados internacionales de Derechos Humanos sobre la norma de facto de 1973 frente a la colisión normativa.

Probablemente esto había generado cierto malestar y reclamos corporativos entre algún sector del personal penitenciario, que la nueva gestión del gobierno libertario viene a reparar (Monclús, 2024: 41-66).

Otra resolución que también va en la línea de satisfacer reclamos corporativos del personal del SPF es la aprobada por la Dirección Nacional del SPF en agosto de 2024²¹ dirigida a suministrar armas de fuego y munición a todo el personal del SPF que lo solicite, con derecho a portación. Resolución que no cabe dudas fue avalada por la Ministra de Seguridad que ha manifestado en numerosas ocasiones su posición pro-armas. En principio hay que entender que es para portar las armas fuera del ámbito laboral, aunque hay otras posibles hipótesis motivacionales que hemos planteado en otro texto (Anitua y Monclús, 2024). En todo caso, la portación de armas de fuego por parte de los funcionarios penitenciarios refuerza el carácter de fuerza de seguridad del SPF. Téngase en cuenta que la Ley de Seguridad Interior 24.059 no incluye al SPF entre las fuerzas de seguridad que forman parte del sistema de seguridad interior, pero hay un proyecto legislativo de modificación de dicha ley presentado por el Poder Ejecutivo que pretende incluirlo²².

cumplimiento del acuerdo de Solución Amistosa celebrado por la República Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Kaplan” (caso N° 12.854 del registro de la CIDH).

²⁰ Resolución de DN del SPF, de 18 de abril de 2024, publicada en el BPN nº 835.

²¹ Resolución de 6 de agosto de 2024 del Director Nacional del SPF, publicada en el BPN nº 844, que aprueba el “Régimen para la provisión de armamento individual del SPF”.

²² El proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior 24.059 presentado conjuntamente por la Ministra de Seguridad y el Ministro de Defensa en agosto de 2024 busca principalmente habilitar la intervención de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad interior ante hechos calificados de terrorismo, sin necesidad de declarar el estado de sitio, posibilitando sacarlas a la calle para patrullaje, control de personas y vehículos o detenciones en flagrancia. Además, pretende incluir al SPF entre las fuerzas de seguridad que forman parte del sistema de seguridad interior, los que también habilitaría el uso de los agentes penitenciarios para operativos de seguridad. Ver

<https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2024/PDF2024/TP2024/0013-PE-2024.pdf>

Resoluciones infra-legales que restringen el trabajo en prisión de las personas privadas de libertad en el SPF

Entre fines del año 2024 y principios del 2025 el Ministerio de Seguridad dictó dos resoluciones que han reducido drásticamente el acceso al trabajo y al salario dentro de las cárceles federales.

La primera, emitida en diciembre de 2024²³, dispuso “la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios” (la denominada “fajina”), actividades que según la resolución podrán ser llevadas a cabo durante 5 horas diarias y no serán remuneradas.

La segunda, de abril de 2025²⁴, limita al 5% la cantidad de personas privadas de libertad que pueden percibir una remuneración por tareas de “fajina”, siempre y cuando sea su única ocupación y para la cual deberá disponer de 8 horas diarias. Señala además -contraviniendo la Ley de Ejecución- que esa remuneración no tendrá en consideración el salario mínimo, vital y móvil-.

Ambas resoluciones tienen un gran impacto, ya que la desidia en la gestión del trabajo por parte del SPF a lo largo de los años ha conllevado la existencia de pocos talleres productivos y que la mayoría de la población penal del ámbito federal que tenía trabajo se encontrase vinculada a tareas de limpieza y mantenimiento (PPN, 2017: 33-39; PPN, 2023: 44-48).

Estas resoluciones ministeriales estuvieron precedidas por la creación de un plan por parte de la Dirección Nacional del SPF en septiembre de 2024 denominado “Manos a la obra: construyendo una sociedad segura”. La resolución de creación adoptó el lenguaje de la seguridad y de la reducción de la reincidencia en vez del lenguaje de los derechos que había caracterizado hasta ese momento la discusión sobre el trabajo en prisión (en particular el acceso a los DESC de las personas privadas de libertad). Al margen de eso, la resolución ponía el ojo en el ENCOPE, las deficiencias en la gestión y la poca capacidad de creación de talleres laborales productivos. De entrada, podía parecer que la Dirección Nacional del SPF quería impulsar un plan de generación de talleres, que aportase a las personas privadas de libertad en cárceles federales una oferta laboral formativa y productiva en vez

²³ Resolución 1346/24 del Ministerio de Seguridad, de 16 de diciembre de 2024, disponible en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/318372/20241218>

²⁴ Resolución 429/25 del Ministerio de Seguridad de 10 de abril de 2025, disponible en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/323867/20250411>

de que el ENCOPE se limitase a ofrecerles trabajo de fajineros, pero las posteriores resoluciones ministeriales y la dramática reducción del trabajo remunerado vinieron a desmentir esas buenas intenciones.

El lenguaje de la resolución ministerial de diciembre de 2024 se inserta en la lógica de la crueldad y de la mano dura contra los “delincuentes”. Al disponer la obligatoriedad de las tareas de mantenimiento y limpieza señala a las personas privadas de libertad como victimarios de la sociedad y no víctimas, y se refiere a su ociosidad, como si el hecho de ser empleados en tareas de fajina fuese su responsabilidad y no la del SPF que no les ofrece un trabajo genuino. Por su parte, la resolución de abril de 2025 justifica la reducción del pago de remuneración por trabajos de fajina con argumentos ya clásicos de la Nueva Derecha (Anitua, 2015: 523 y ss.; Wacquant, 2000)²⁵.

En los hechos, la implementación de esas resoluciones ha reducido a la mitad el total de horas de trabajo mensuales abonadas por el ENCOPE entre julio de 2024 y julio de 2025²⁶.

Podemos preguntarnos si despojar de trabajo remunerado a las personas privadas de libertad tiene una motivación presupuestaria o de crueldad. Probablemente confluyan ambas motivaciones. Los responsables políticos del SPF van a poder destinar el presupuesto del salario de las personas privadas de libertad a otras actividades (por ejemplo, inteligencia penitenciaria), a la vez que sostener un discurso de severidad punitiva, asegurando que este gobierno retira los planes sociales y/o asistenciales a los presos²⁷. En la práctica, esto se traduce en un mayor deterioro económico de las familias, aumentando su vulnerabilidad, al perder las remesas que los presos les suelen mandar para contribuir con el sostenimiento del hogar y tener que dedicar recursos económicos para suplir las carencias alimentarias y necesidades insatisfechas que comporta el encierro (PPN, 2017: 57-63).

²⁵ Dice la Resolución 429/25 del Ministerio de Seguridad que: “el pago de la remuneración se transformó en una asignación económica asistencial para la persona detenida y, en muchos casos, para su grupo familiar, asimilándose a un “plan social” (...) lo que “desalienta la generación tanto de hábitos laborales como de aptitudes profesionales y el esfuerzo individual como vectores de cambio, promoviendo el asistencialismo y la dependencia estatal”.

²⁶ Ver “Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, elaborado en oportunidad de la presentación por parte del Estado argentino del séptimo informe periódico en cumplimiento del art. 19 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, octubre 2025, pág. 32-33, disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?Lang=en

²⁷ <https://elintransigente.com/2025/04/patricia-bullrich-celebro-la-eliminacion-de-subsidios-a-presos-que-no-trabajan-el-que-no-hace-nada-no-cobra/>

Resoluciones infra-legales para dar la “batalla cultural”: derogación del programa de abordaje de población LGBTI y ataque al programa UBA XXII de la universidad en la cárcel

En enero de 2025 la Dirección Nacional del SPF²⁸ derogó las disposiciones anteriores del SPF sobre alojamiento y programas de abordaje de la población LGBTI e instruyó a confeccionar un nuevo protocolo. Para el mientras tanto, indicó que ante casos de personas privadas de libertad que manifiesten cambios de identidad de género e incluso que hayan realizado el procedimiento de rectificación registral previsto en la Ley de Identidad de Género, la decisión sobre el alojamiento la tomará el Director de la cárcel o la Dirección General de Régimen Correccional, previa evaluación que no se basará solo en la manifestación de género.

La derogación de los programas sobre alojamiento y abordaje de la población LGBTI fue justificada como reacción frente a un intento de fraude de ley de un detenido por delitos de narcotráfico (conocido como el jefe de Los Monos) que en noviembre de 2024 pidió el cambio de género para eludir la aplicación del régimen para presos de “alto riesgo” (SIGPPLAR). Tanto Milei como Bullrich se refirieron a este caso y dijeron que iban a prohibir el cambio de género en las cárceles del SPF²⁹. Pero lo cierto es que los programas de abordaje de la población LGBTI en el SPF habían sido valorados como “buenas prácticas” (PPN, 2025: 405-406), y el ordenamiento jurídico ya tiene herramientas para evitar el fraude de ley, como lo demuestra precisamente el caso que se usó de justificativo para la derogación, pues tanto el SPF como la justicia negaron la posibilidad de que esa persona fuese trasladada a un penal de mujeres.

Pero el caso sirvió de excusa para dar marcha atrás con algunos avances del movimiento LGBTI que había logrado el respeto de la Ley de identidad de género dentro de las cárceles federales, lo que puede enmascararse en la “batalla cultural” que se propuso librar este gobierno libertario frente al avance de los feminismos organizados, así como frente a otros movimientos sociales organizados para garantizar derechos de los sectores populares.

²⁸ Resolución de la Dirección Nacional del SPF, de 6 enero 2025, “Protocolo aplicable en el marco del artículo 176 de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la pena privativa de libertad y la Ley N° 26.743 de Identidad de género”, publicada en el BPN n° 848.

²⁹ Ver <https://www.lanacion.com.ar/seguridad/un-ardid-de-guille-cantero-y-trampas-para-eludir-la-perpetua-en-la-mira-de-milei-al-prohibir-el-nid26112024/>; <https://www.lanacion.com.ar/politica/patricia-bullrich-hablo-sobre-la-prohibicion-del-cambio-de-genero-en-las-carceles-y-aseguro-que-se-nid26112024/>

La resolución derogatoria de los programas de abordaje de la población LGBTI en el SPF puede inscribirse en una “la retórica de la reacción”, consistente en una oposición “reaccionaria” a reformas consideradas “progresistas”, en este caso contra un programa que se enmarcaría en la agenda “woke” tan criticada por el actual gobierno. La retórica reaccionaria ataca al sistema en sus fundamentos y plantea una oposición total, se trata de desacreditar y rechazar al sistema de llano –lo que en el caso que nos ocupa se traduce en la derogación del programa- en lugar de realizar una crítica reformista (Garland, 2005: 132-133). A efectos de la “retórica de la reacción”, es indiferente si en la práctica se modificaron los procesos de intervención, pues lo relevante en este caso fue el hecho comunicativo del Presidente y su Ministra de Seguridad afirmando que se prohíbe la ideología de género en las cárceles federales.

En esta misma línea de dar la batalla cultural y del objetivo de despojar de derechos a los grupos más postergados de la sociedad hay que inscribir la Resolución de la Ministra de Seguridad de marzo de 2025³⁰ dirigida a prohibir el funcionamiento de los centros de estudiantes en el ámbito del SPF, la cual además no permite la permanencia de personas privadas de libertad en los centros educativos fuera del horario de sus clases. La interposición de un habeas corpus logró que la justicia suspendiera cautelarmente la resolución y limitase en parte su impacto³¹.

En este caso se trata de un ataque directo al funcionamiento del Programa UBA XXII, creado en 1985 en el marco de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, que en este 2025 cumplió su 40 aniversario. El Programa empezó a funcionar inicialmente en la cárcel de Devoto, con el Centro Universitario de Devoto (CUD), y luego su aplicación se extendió al CPF IV de mujeres y al CPF I de varones, ambos ubicados en la localidad de Ezeiza, con la creación del Centro Universitario de Ezeiza (CUE). El Programa UBA XXII fue pionero y reconocido a nivel nacional e internacional como ejemplo de “buena práctica” por llevar la Universidad a la cárcel y posibilitar el acceso presencial a la educación universitaria en las cárceles federales. Además, ha demostrado una elevada capacidad de reinserción social y de disminución de la reincidencia de

³⁰ Resolución Nº 372/25 de la Ministra de Seguridad, de 20 de marzo de 2025, disponible en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/322912/20250325>

³¹ Ver resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 16 y Resolución de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala 3, de 4 de noviembre de 2025, en <https://ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/3887-la-justicia-hizo-lugar-al-recurso-de-la-ppn-y-anulo-la-restriccion-al-acceso-a-la-educacion-universitaria-en-las-carceles-federales>

quienes han transitado el espacio, además de ser un dispositivo de auto-organización de los estudiantes privados de libertad (Pegoraro, 2012: 139-156).

La Resolución de Bullrich de marzo de 2025, al no habilitar el funcionamiento de los centros de estudiantes en el SPF, tiene el objetivo de debilitar el Programa UBA XXII, pues el funcionamiento del mismo se sostiene en la gestión de los propios estudiantes privados de libertad organizados mediante la comisión directiva y los coordinadores del centro de estudiantes, que son quienes se ocupan del proceso de inscripción a las materias cada cuatrimestre, obtienen la documentación necesaria a tal fin, sugieren actividades extracurriculares a las autoridades universitarias, entre otras iniciativas (Gual, 2025).

Pero la Ministra de Seguridad también pretende desarticular el espacio de auto-organización y lucha por los derechos de las personas privadas de libertad que representan el CUD y el CUE, espacios desde los que se han promovido litigios de reforma carcelaria mediante la herramienta del habeas corpus colectivo, se han organizado protestas y medidas de fuerza colectiva (Piechestein, 2019), se ha creado un sindicato de trabajadores privados de libertad (Gual y Sozzo, 2025: 1-20), entre otras iniciativas que empoderan a las personas presas y reducen su vulnerabilidad y su exposición a la violencia institucional.

3. Conclusión: ¿reconfiguración autoritaria del SPF?

Las normativas infralegales examinadas nos conducen a interrogarnos si se está produciendo una reconfiguración autoritaria de la política penitenciaria a nivel federal.

La nueva gestión del SPF planteó desde el inicio un cambio de prioridades y objetivos en la política penitenciaria, que deja de lado el objetivo de la resocialización y reinserción social –o al menos no lo prioriza- y sitúa en el centro el objetivo de control del delito, el castigo del victimario y su incapacitación para la comisión de nuevos delitos.

Podemos recordar que la reforma de la Ley Nacional de Ejecución Penal efectuada en el año 2017 ya había avanzado en este sentido, mediante la introducción de fuertes limitaciones a los egresos anticipados y las reformas dirigidas al cumplimiento íntegro de las penas, que priorizan la incapacitación por sobre la resocialización y reinserción social como objetivo de la pena. El proyecto originario de reforma también pretendía incluir en el art. 1 de la Ley entre los objetivos de la

ejecución de la pena privativa de la libertad la “protección de la sociedad frente al crimen”, pero este agregado fue finalmente eliminado (Cané y Monclús, 2022).

La nueva gestión del SPF a partir de diciembre de 2023 avanza mediante resoluciones y normas reglamentarias en la transformación de los objetivos de la política penitenciaria, adoptando un nuevo registro discursivo que deja de lado el objetivo resocializador que aun subsistía en la Ley de Ejecución -pese a su reforma de 2017- y en forma indubitada en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución. El hecho de ignorar abiertamente el mandato legal y constitucional muestra la poca adhesión al sistema democrático republicano, pues se lleva adelante un giro en la política penitenciaria que restringe derechos reconocidos por ley mediante reglamentaciones infa-legales, lo que atenta abiertamente contra el principio de legalidad, garantía fundamental del Estado de Derecho para evitar el avasallamiento de derechos de la ciudadanía (Ferrajoli, 1997).

El slogan de la Ministra de Seguridad frente al delito “El que las hace, las paga”, y las políticas penitenciarias examinadas en este texto remiten a las políticas y prácticas de control del delito implementadas en Gran Bretaña y EEUU en los primeros años de la década de 1980, que se enmarcan en la criminología de derechas que se estaba gestando por esos años, de la que tempranamente alertaron Tony Platt y Paul Takagi en su artículo de 1978 “*Intellectuals for Law and Order*” (2001: 118-140).

Una de las características de esta nueva criminología de derechas, criminología de la intolerancia, criminología del otro, entre otras denominaciones, es la sustitución del objetivo rehabilitador por una búsqueda de eficacia en el control del delito, así como la reducción de los costos de los programas asistenciales o de garantía de derechos para los sectores más postergados de la sociedad, para destinar esos recursos a inversiones en tecnología e incremento de la seguridad. No hay que subestimar tampoco los vínculos existentes entre los promotores de esa criminología de la intolerancia y las empresas del mercado de la seguridad, que conforman una rentable industria del control del delito (Christie, 1993; De Giorgi, 2005:52-60; Wacquant, 2000; Anitua, 2015: 523 y ss.).

En la versión veráncula de la política de control de delito de Bullrich las decisiones se toman sin siquiera molestarse en producir estudios que brinden algún sustento teórico y empírico para las nuevas políticas criminales y penitenciarias. Es decir, en Argentina ni siquiera resulta sencillo identificar quiénes son los criminólogos del régimen, como se puso de manifiesto al momento de la reforma de la Ley de

Ejecución Penal de 2017, en el que desfilaron por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado Nacional numerosos académicos y representantes de organizaciones estatales y de la sociedad civil brindando argumentos en contra de la propuesta legislativa, la cual fue defendida en ese ámbito casi exclusivamente por la ex Ministra Bullrich. Su aprobación, pese a la avalancha de críticas, muestra hasta qué punto el saber de los expertos y operadores profesionales fue desplazado en favor de un populismo punitivo en la elaboración de la política criminal. Un populismo punitivo que si bien apelaba al sentido común y a lo que la gente siente, piensa y quiere, fue construido eminentemente “desde arriba”, lo que podemos vincular con un rasgo más autoritario que democrático de la política criminal (Sozzo, 2016: 189-283 y 2023: 33-99).

Pero el carácter irreflexivo, impulsivo, expresivo o de *acting out* que ha caracterizado a las sucesivas oleadas de punitivismo de la política criminal argentina tampoco es un rasgo original de nuestro país. Por el contrario, la apelación a la indignación pública frente a delitos violentos ha sido un recurso utilizado en otros contextos para justificar el aumento de la severidad penal, los castigos crueles y la restricción de los derechos de las personas encarceladas, como forma de reafirmar el poder soberano del Estado (Garland, 2005: 222-233). El hecho de que funcione o no para reducir el delito es algo secundario; como señala Garland, lo relevante es que las decisiones expresivas o de *acting out* que implican un aumento de la punitividad dan la impresión de que “*algo se está haciendo, aquí, ahora, decidida y rápidamente*” (2005: 227).

Por otro lado, en nuestro sistema penitenciario, la nueva política penitenciaria dirigida más a la incapacitación que a la rehabilitación resulta de fácil implementación y traducción en las prácticas institucionales del SPF, pues la institución penitenciaria federal ha mantenido durante toda la vigencia de la Ley de Ejecución Penal -desde su aprobación en el año 1996- una fuerte preeminencia del eje securitario respecto del rehabilitador, garantizada por la estructura institucional militarizada, jerárquica y corporativa blindada por su Ley Orgánica N° 20.416 del año 1973, que se ha mantenido vigente hasta su reciente modificación mediante Decreto Presidencial n° 455 de julio de 2025, la cual preserva la estructura militarizada de la agencia penitenciaria sin aportar cambios significativos.

La nueva política penitenciaria que hemos examinado en este texto a partir de las reglamentaciones aprobadas en el transcurso de los primeros dos años del gobierno de Milei, ha comportado una restricción generalizada de derechos al conjunto de la población privada de libertad, que se ejemplifica de forma

paradigmática en la reducción del acceso al trabajo. También detectamos un ataque a programas o colectivos específicos que habían logrado avances o conquistas de derechos significativas, como puede ser el colectivo LGBTI o los estudiantes universitarios.

Otro rasgo autoritario de la política penitenciaria del gobierno “libertario” tiene que ver con el incremento del poder de las fuerzas de seguridad y su mayor habilitación para el uso de la fuerza. Se observa un mayor empoderamiento del personal penitenciario para hacer prevalecer razones de seguridad sobre el ejercicio de derechos, reforzando su característica de fuerza de seguridad y la lógica verticalista, y promoviendo un mayor corporativismo en detrimento de su profesionalización. Aspecto que hemos ilustrado con las resoluciones que reponen la defensa jurídica corporativa de los funcionarios en causas penales y que los habilitan para la portación de armas de fuego e incluso se las proveen.

Por otro lado, la creación del régimen penitenciario de excepción para los presos calificados de “alto riesgo”, que probablemente es la iniciativa más icónica de la gestión de Bullrich al mando del SPF, se inscribe en la finalidad de incapacitación o neutralización mediante el uso del encarcelamiento, que plantea importantes problemas éticos o de principios (Mathiesen, 2003:145-172). El objetivo declarado del programa para presos de “alto riesgo” es impedir materialmente la comisión de nuevos delitos a quienes son incluidos en el mismo, para lo cual no se establece un procedimiento que resguarde el derecho de defensa de los afectados ni que permita evaluar la necesidad de su inclusión en el programa mediante un control judicial eficaz. Por supuesto no se trata de ningún invento de la ex Ministra de Seguridad. Desde la década de 1970 varios países europeos (Italia, Alemania, España) crearon regímenes de máxima seguridad y de aislamiento como respuesta penal contra el terrorismo en uso de la legislación de “emergencia” que luego contaminó al sistema penitenciario en su conjunto (Baratta, 1986:87; Rivera Beiras, 1998:33-34).

Todo ello constituyen ejemplos de reformas regresivas en la política penitenciaria que ponen en peligro los progresos logrados en estas décadas de continuidad democrática, haciendo emerger las pulsiones del Estado policial o autoritario, con el impulso o la connivencia de amplios sectores políticos y de los grandes medios de comunicación concentrados, los cuales promueven un populismo punitivo y una criminología del otro que conduce a un genocidio por goteo, a masacres y a innumerables muertes evitables (Rafecas, 2016: 69-70; Zaffaroni, 2011: 516; Anitua y Rivera Beiras, 2023: 19 y ss.).

Referencias

Alderete Lobo, R.: “Reforma de la ley 24.660. El fin del derecho de ejecución penal en Argentina”, *Estudios sobre jurisprudencia*, Buenos Aires: Ministerio Público de la Defensa, 2017.

Anitua, G. I.: *Historias de los pensamientos criminológicos*, Buenos Aires: Didot, 2015.

Anitua, G. I.; Rivera Beiras, I.: *Muertes evitables: violencia institucional y masacres en cárceles latinoamericanas*, Buenos Aires: EDUNPAZ, 2023.

Anitua, G. I.; Monclús Masó, M.: “Quien carga las armas de los agentes del Servicio Penitenciario Federal”, *Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad*, 34, 2024: 129–141.

Baratta, A.: “Viejas y nuevas estrategias en la legitimación del derecho penal”, *Poder y Control*, 0, 1986.

Cané, M. y Monclús Masó, M.: “Populismo punitivo en acción. Reconstrucción de los discursos y repertorios de la reforma de la Ley Nacional de Ejecución Penal”, en Anitua, G. I.; Piechestein, A. C. (coords.): *Cambios en el castigo en Argentina. Reforma legal y su impacto en la prisión*, José C. Paz: EDUNPAZ, 2022: 31–83.

Christie, N.: *La industria del control del delito. ¿La nueva forma de Holocausto?*, Buenos Aires: Del Puerto, 1993.

De Giorgi, A.: *Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control*, Barcelona: Virus, 2005.

Gual, R.: “Cambiamos la progresividad de la pena. La contrareforma conservadora”, *Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad*, 2017.

Gual, R.: “La universidad en la cárcel. Razones para no destruir la educación superior en prisiones”, *Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad*, 36, 2025: 101–107.

Gual, R.; Sozzo, M.: “Unionization of incarcerated workers and collective censorship in Argentina”, *Incarceration*, 6, 2025, 1–20.

Ferrajoli, L.: *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, Madrid : Trotta, 1997.

Garland, D.: *La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea*, Barcelona: Gedisa, 2005.

Mathiesen, T.: *Juicio a la prisión*, Buenos Aires: Ediar, 2003.

Monclús Masó, M.: “100.000 personas presas. Irracionalidad punitiva en Argentina entre los vaivenes de la política criminal y la ausencia de cupo carcelario”, en Zysman-Quirós, D. (dir.): *Actitudes punitivas y populismo penal*, Buenos Aires : Ad-Hoc, 2023, 201–224.

Monclús Masó, M.: *Violencia institucional y uso ilegítimo de la fuerza en cárceles*, Buenos Aires: Di Plácido, 2024.

Mouzo, K.: “El cuerpo penitenciario”, *Delito y Sociedad*, 30, 2010: 71–84.

Pegoraro, J.: “La cárcel, las cárceles ¿la educación salvadora?”, en Gutiérrez, M. (ed.): *Lápices o rejas. Pensar la actualidad del derecho a la educación en contextos de encierro*, Buenos Aires: Del Puerto, 2012, 139–156.

Piechestein, A. C.: “Reforma carcelaria: litigio y judicialización del trato digno en prisión”, en Vacani, P. (dir.): *La indeterminación de la pena en el proceso de ejecución penal*, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2019.

Platt, T.; Takagi, P.: “Los intelectuales del derecho y del orden. Una crítica a los nuevos ‘realistas’”, *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales*, 15-16, 2001: 118–140.

Procuración Penitenciaria de la Nación: *El derecho al trabajo en las prisiones federales argentinas*, Buenos Aires: PPN, 2017.

Procuración Penitenciaria de la Nación: *Diagnóstico Penitenciario Federal*, Buenos Aires: PPN, 2023.

Procuración Penitenciaria de la Nación: *Informe anual 2022. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina*, Buenos Aires: PPN, 2023.

Procuración Penitenciaria de la Nación: *Informe anual 2024. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina*, Buenos Aires: PPN, 2025.

Rafecas, D.: *El crimen de tortura. En el Estado autoritario y en el Estado de derecho*, Buenos Aires: Didot, 2016.

Rivera Beiras, I.: *El problema de los fundamentos de la intervención jurídico-penal. Las teorías de la pena*, Barcelona: Signo, 1998.

Salerno, V.: “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”, *Estudios sobre jurisprudencia*, 2024: 121–145.

Sozzo, M.: “Postneoliberalismo y política penal en la Argentina (2003/2014)”, en Sozzo, M. (comp.): *Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur*, Buenos Aires: CLACSO, 2016, 189–283.

Sozzo, M.: “Populismo penal. Historia, balance, dilemas y perspectivas de un concepto”, en Zysman-Quirós, D. (dir.): *Actitudes punitivas y populismo penal*, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2023, 33–99.

Tonry, M.: *Malign neglect. Race, crime and punishment in America*, New York: Oxford University Press, 1995.

Wacquant, L.: *Las cárceles de la miseria*, Buenos Aires: Manantial, 2000.

Zaffaroni, E. R.: *La palabra de los muertos. Conferencias de criminología cautelar*, Buenos Aires: Ediar, 2011.